

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Сейдабуллаева Дильноза Тангирбергеновна,
Узбекский государственный университет мировых языков
E-mail: seydabullaevadilnoza0@gmail.com

Аннотация: В данном тезисе рассматривается влияние технологий на методику овладения английским языком. В ходе исследования анализируются актуальные боты и платформы, с помощью которых можно автоматизировать проверку работ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, английский язык, обучение, автоматизация обучения, игры, OpenAI.

Стремительная цифровизация требует обновления традиционных педагогических моделей. В области изучения иностранных языков этот процесс приобретает особое значение, поскольку в последние годы значительно возрос интерес к освоению иностранных языков.

С каждым днём всё более актуальным становится применение искусственного интеллекта (далее – ИИ) в данной сфере. Например, на платформе Google можно использовать различные виды интерактивных игр, такие как Kahoot, Bamboozle, Semantris и решения OpenAI, которые помогают создавать интересные задания и повышать мотивацию учащихся.

Данный тезис определяет роль ИИ в изучении английского языка и отвечает на вопрос, насколько искусственный интеллект может помочь в его освоении. Современные модели ИИ начали активно внедряться в повседневную жизнь с 2018 года и продолжают стремительно развиваться. Сегодня ИИ способен создавать тексты, аудио и изображения высокого качества.

В июле 2020 года американская лаборатория OpenAI представила GPT-3 – на тот момент самую мощную языковую модель. Обладая 175 миллиардами параметров и базой данных в 570 ГБ, она оказалась более чем в сто раз масштабнее своей предшественницы GPT-2. Одной из ключевых особенностей стало появление «эмерджентных» навыков — способность решать задачи, которые не входили напрямую в процесс обучения [1, с. 65].

Однако, несмотря на значительные успехи, навыки ИИ в ведении диалога всё ещё далеки от человеческих. Несмотря на способность поддерживать разговор и обрабатывать несложные фразы, ИИ остаётся ограниченным в понимании глубокого контекста. Компьютер может знать определения слов, но не всегда понимает их смысл в более широком контексте.

ИИ анализирует прогресс учащегося и подбирает материалы, соответствующие его уровню и потребностям. Например, студент, изучающий английский как второй язык, может использовать различные обучающие платформы и игровые боты для освоения сложных тем. Kahoot и Bamboozle предоставляют интерактивные задания для практики независимо от уровня знаний.

В изучении английского языка ключевую роль играют практика речи и произношение. Голосовые помощники и чат-боты, такие как Duolingo или LiveXP, позволяют тренировать произношение и вести диалог. При взаимодействии с ботом учащиеся не боятся совершать ошибки, что создаёт безопасную психологическую среду для развития разговорных навыков в режиме 24/7 – ранее это было возможно только при длительном обучении.

Также приложение Speaklab, доступное с марта 2022 года, предназначено для разговорных клубов (Language Speaking Clubs). В отличие от живого преподавателя, ИИ доступен круглосуточно: он может проверять тесты, сочинения, объяснять грамматические ошибки и давать комментарии к ним. Освободившееся время преподаватель может направить на развитие soft skills, таких как критическое мышление, ведение дебатов и социокультурная компетенция. Важным аспектом остаётся и развитие цифровой грамотности (digital literacy).

Внедрение ИИ в преподавание иностранных языков в школьном образовании становится переломным моментом. Перед преподавателями стоит вопрос: сохранять традиционные методы обучения или интегрировать интерактивные технологии с использованием ИИ.

Одной из ключевых проблем современного образования остаётся отсутствие языковой среды. Практика общения с носителями языка доступна не всем: не каждый родитель может обеспечить ребёнку погружение в языковую среду. Это также затрудняет организацию интерактивного обучения со стороны преподавателей.

В то же время преподаватели могут создавать задания с учётом уровня и возраста учащихся. Современные технологии ИИ обладают высокой степенью интерактивности и учитывают индивидуальные особенности обучающихся. Такие системы могут анализировать ответы, понимать естественный язык и фактически выполнять функции «искусственного преподавателя», способного слушать, говорить и исправлять ошибки.

ИИ активно внедряется в различные сферы жизни и частично заменяет человеческий труд. Мадерер Дж. считает, что в будущем ИИ сможет заменить значительную часть образовательного персонала в университетах, институтах и колледжах [2].

Развитие ИИ также привело к диверсификации образовательной среды. Появление форматов, таких как MOOC, способствовало переходу от традиционного офлайн-обучения к онлайн-сегменту. Это вызвало стремительный рост рынка образовательных технологий: если в 2014 году объём инвестиций превысил 10 млрд юаней, то в 2015 году он значительно увеличился [4].

В настоящее время роль преподавателя трансформируется: он становится фасилитатором и наставником, направляющим обучающегося. При этом рутинные задачи могут быть переданы ИИ.

В интервью SSTV Юй Шэнцюань привёл пример успешного внедрения ИИ: в 2016 году в Пенсильванском университете была внедрена система, способная мгновенно отвечать на вопросы студентов. Точность её ответов была настолько высокой, что студенты принимали её за реального преподавателя [5].

Таким образом, внедрение ИИ представляет собой не просто технологический прорыв, но и глубокую трансформацию образовательных

парадигм. Преподавателям необходимо не только развивать ИТ-компетенции, но и переосмысливать свою профессиональную роль. Важнейшим становится переход к модели партнёрства с обучающимся, основанной на эмпатии, гибкости и индивидуальном подходе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гнатюк Д.А., Гнатюк А.С. Развитие систем искусственного интеллекта. – Сумы: Сумский национальный аграрный университет (СНАУ), 2012. – С. 65.
2. Мадерер Дж. Курс искусственного интеллекта создаёт помощника преподавателя ИИ [Электронный ресурс] // Центр технических новостей Джорджии. URL: <http://www.news.gatech.edu/2016/05/09/artificial-intelligence-course-create>
3. Semantris от Google: как ИИ помогает учить английский играючи [Электронный ресурс] // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/company/englishdom/blog/520618/>
4. Шэнцюань Ю. Применение искусственного интеллекта в сфере образования // People's Daily Online. URL: <https://baike.baidu.com/reference/22226368/5c48nRLTdvPJI8>
5. Ян Ян. Вызовы и возможности для преподавателей иностранных языков в эпоху искусственного интеллекта // Think Tank Times. – 2019. – С. 241.